

RODA DE LEITURA: A RECEPÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO EM DIFERENTES CONTEXTOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10116690

Mariana Fernandes Vasconcellos

Professora de Língua Portuguesa da Educação Básica do município de Uruguaiana/RS. Graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialização em Gestão Escolar pela Universidade Castelo Branco. Mestra em Ensino profissional de Línguas pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Atualmente aluna regular da Pós- Graduação em Letras – Curso de Doutorado pela Universidade Passo Fundo/RS (UPF). E-mail: marianafernandesvasconcellos@gmail.com

Rovana Chaves

Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da Educação Básica no município de Palmeira das Missões/RS. Graduada em Letras pela Universidade de Ijuí (UNIJUÍ). Bacharela em Direito pela Universidade em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Especialista em Letras pela Universidade do Noroeste do Estado (URI). Mestra em Letras pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Atualmente, é aluna regular da Pós-Graduação em Letras - Curso de Doutorado pela Universidade de Passo Fundo/RS (UPF) e da Especialização em Gestão Cultural pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/SP). E-mail: 104170@upf

RESUMO

O presente trabalho consiste em um relato de experiência de rodas de leitura realizadas em públicos, contextos, modalidades e cidades diferentes do Rio Grande do Sul, sendo elas Uruguaiana - localizada na região fronteira oeste - e Palmeira das Missões - situada na região norte do estado. O objetivo geral deste estudo consiste em verificar em que medida a leitura literária pode ser uma ferramenta que (trans)forma a subjetividade das pessoas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em relação à leitura, buscando-se subsídios em Abreu (2001), Chartier (1999), Lojolo e Zilberman (2009), Martins (1994) e Soares (2004). Para refletir sobre experiência leitora e elaboração da subjetividade, recorreu-se à Larrosa (2002) e

Yunnes (2009). Ademais, trata-se de uma pesquisa-ação que envolveu dois grupos formados por diferentes faixas etárias, sendo o primeiro composto por duas jovens e duas adultas e o segundo por quatro adultos. Os dados coletados foram analisados à luz das teorias dos autores já citados. Os resultados apontam que em ambas as rodas foi constatado o quão importante a leitura literária pode ser na vida das pessoas. A partir da leitura da crônica “(Re)encontro” os dois grupos socializaram experiências como a aquisição de novos hábitos para a vida, caminhadas ao ar livre e valorização das pequenas coisas. Além disso, notou-se a relação feita entre o texto literário e autores que fazem parte da área filosófica. Para somar a tais experiências, observou-se que o texto literário conseguiu atingir de maneiras distintas a subjetividade de ambos os grupos, através do olhar para si e para o próximo no que tange às emoções, aos pensamentos e às vivências de antes, durante e quase pós-pandemia.

Palavras-chave: Roda de leitura. Leitura literária. Experiência leitora. Subjetividade.

ABSTRACT

The present work consists of an experience report of reading rounds held in different publics, contexts, modalities and cities of Rio Grande do Sul, Uruguaiiana - located in the western border region - and Palmeira das Missões - located in the northern region of the state. The general objective of this study is to verify to what extent literary reading can be a tool that (trans)shapes people's subjectivity. To this end, a bibliographic research was conducted in relation to reading, seeking subsidies in Abreu (2001), Chartier (1999), Lojolo and Zilberman (2009), Martins (1994) and Soares (2004). To reflect on reading experience and subjectivity elaboration, Larrosa (2002) and Yunnes (2009) were used. Moreover, this is an action research that involved two groups formed by different age groups, the first composed of two young women and two adults and the second by four adults. The data collected was analyzed in the light of the theories of the aforementioned authors. The results point out that in both workshops it was evident how important literary reading can be in people's lives. From the reading of the chronicle "(Re)encontro", the two groups socialized experiences such as the acquisition of new habits for life, walks in the open air, and appreciation of small things. Besides, it was noted the relationship made between the literary text and authors who are part of the philosophical area. To add to such experiences, it was observed that the literary text was able to reach the subjectivity of both groups in different ways, by looking at themselves and their neighbor in terms of emotions, thoughts, and experiences before, during, and almost after the pandemic.

Keywords: Reading wheel. Literary Reading. Reading experience. Subjectivity.

INTRODUÇÃO

O presente estudo apresenta um relato de experiência de rodas de leitura desenvolvidas em dois lugares distintos do estado Rio Grande do Sul: Uruguaiiana e Palmeira das Missões. Além de envolver ambientes diferentes, pois um encontro foi realizado no ambiente on-line e o outro presencialmente, em uma confeitaria. Outra diferença é o público, de um lado pessoas adultas e do outro, jovens. O objetivo desta

pesquisa é verificar em que medida a leitura literária pode ser uma ferramenta que (trans)forma a subjetividade das pessoas.

Para escolha do texto-base a ser lido nos encontros, em conversas que nós, pesquisadoras tivemos, optamos por uma crônica intitulada como “(Re)Encontro”, de autoria de Rovana Chaves, publicada em maio de 2021 no Jornal Expressão Regional – de Palmeira das Missões. Em comum acordo, percebemos que tal texto poderia ser interessante, já que aponta uma narrativa do momento pós-pandêmico – situação vivenciada pelo mundo todo. A roda de leitura se concretiza como uma ação que permite leituras diversas, já que possibilita a liberdade de abordagens, desde textos canônicos até materiais de leitura contemporâneos. Não raro, pessoas podem se descobrir leitoras a partir desta atividade informal, que pode ser realizada tanto num espaço sistemático – como a escola – ou assistemático – como os escolhidos por nós.

Interessante mencionar que em ambas rodas, os leitores tiveram total liberdade de apresentar seus próprios apontamentos sobre o antes, durante e depois da leitura feita. E, ao socializar tais observações individuais, notamos que a leitura pode atingir significativamente a subjetividade leitora – aspecto que pode aproximar os indivíduos em uma relação de troca de experiência que ultrapassa o contexto físico e a ação em si.

Em face ao objetivo proposto, adotamos uma pesquisa de procedimentos bibliográficos, com vistas a sustentar a análise dos dados e levantados, a partir dos seguintes temas e autores: para pensar sobre a leitura, buscamos embasamento nos estudos de Abreu (2001), Chartier (1999), Lojolo e Zilberman (2009), Martins (1994) e Soares (2004). Para refletir acerca da experiência leitora e da elaboração da subjetividade, recorreremos à Larrosa (2002) e Yunes (2009). Além de realizarmos uma pesquisa-ação de cunho intervencionista, a qual gerou os dados apresentados neste estudo.

Por fim, o texto está organizado da seguinte forma: em um primeiro momento, apresentamos um breve panorama conceitual e histórico da leitura; na sequência, expomos nossas reflexões sobre rodas de leitura, experiência leitora e subjetividade, a partir do relato de experiência de ambas as pesquisadoras, realizando-se um cruzamento entre os dados coletados e os teóricos estudados. Na continuidade, trazemos os resultados das ações. Finalizando, expomos nossas considerações finais.

UM BREVE PANORAMA CONCEITUAL E HISTÓRICO DA LEITURA

Na busca de um conceito sobre leitura, há no dicionário Aurélio, a informação de que a palavra leitura (do latim medieval *lectura*) é o ato ou efeito de ler, mas também a arte de decifrar um texto conforme algum critério. Ao decodificar os códigos linguísticos e deles colher sentido, a leitura se concretiza como um processo que envolve aprendizagem e permite discernir informações disponíveis no texto, transformando-as em conhecimentos novos ou ampliando os que já se tem. Tal processo, denomina-se letramento (SOARES, 2004).

Segundo Martins (1994), a leitura é o canal para o desenvolvimento educacional eficiente, proporcionando a formação integral das pessoas. Nesse sentido, existe espaço para um posicionamento crítico, ou seja, que aponte opções de compreensão, que note contrapontos e afinidades entre os mais diversos temas, desde culturais até fantásticos. A leitura pode oferecer a todo praticante dela, um estímulo para perceber a realidade de outra maneira, e, inclusive, participar dela mais ativamente: já que quando um texto atinge a subjetividade leitora, ele pode aproximá-la da própria diversidade social.

Ao considerar a leitura que possui como ponto de partida o texto impresso em papel, como o livro físico, “a visão, o tato, a audição, o olfato e o gosto podem ser apontados como os referenciais mais elementares do ato de ler” (MARTINS, 1994, p. 40). Para nossas rodas de leitura, optamos pelo texto impresso (em Palmeira das Missões) e pelo texto digital (em Uruguaiana). Contudo, há que se considerar que tais sentidos podem ser atingidos por outros formatos de textos, só que de maneiras diferentes. Importante mencionar que em ambas as rodas, o texto foi capaz de encontrar a subjetividade dos leitores, ou seja, seu formato diferente não influenciou negativamente nenhum dos contextos escolhidos.

Tem-se a leitura como um processo de entendimento e apreensão do mundo que envolve o sujeito. É a ação de compreender e ressignificar o ambiente que o engloba. A leitura é um dos aspectos cotidianos da vida humana. No entanto, a partir de autores como Chartier (1999) e Abreu (2001), pode-se apresentar um contraponto entre hábito de ler e prática de leitura. O sentido do vocábulo hábito relaciona-se a fatores cotidianos que não exigem esforço intelectual, ou seja, ele acontece naturalmente, tal como tomar banho – tarefa esta que não exige reflexão, pensamento. Diferentemente do hábito, a prática ultrapassa a ação simples, o que

significa que ela precisa de reflexão, pensamento. A leitura precisa que o indivíduo formule pensamentos, reflita sobre o texto; ela não é um ato mecânico, automático. Assim, há que se pensar que ela envolve ações sociais que podem atingir a subjetividade leitora, bem como (re)significar fatores que até então eram impensáveis.

Assim, a prática de leitura é uma ação que pode acontecer individualmente ou coletivamente. Ela promove a capacidade de cada indivíduo escolher aspectos importantes do que foi lido, interpretar de maneira diversa, alterar o conhecimento adquirido através da leitura e se porventura o mesmo texto for relido em outro momento da vida, provavelmente ele apresentará novas reflexões desapercibidas na primeira leitura.

O resultado de uma prática leitora como a que apresentamos pode se relacionar ao que o autor Larrosa (2012) trabalha com muita propriedade: experiência de leitura. A partir da experiência leitora, o(a) leitor(a) pode vivenciar o mundo de outras maneiras, pode apropriar-se de novos posicionamentos, pode compreender o que se denomina por empatia e além disso, tornar-se capaz de internalizar novas vivências para a partir do que foi experienciado no mundo das palavras, interagir nas variadas formas em que a leitura se mostra e em contextos diversos.

Nesse liame, a estudiosa Eliana Yunes (2009) afirma que as trocas realizadas em círculos de leitura, amplia os horizontes interpretativos dos leitores, enriquece a constituição dos sujeitos. Para ela,

A pedagogia dos círculos não tem em vista a competição, mas colaboração na construção do sentido. Isso, em verdade, realiza-se imperceptivelmente todos os dias na vida das sociedades. Quer por força das ideologias que nos atravessam, quer pelas intersubjetividades, que marcam a constituição dos sujeitos, a convivência em determinados eixos ou espaços sociais torna permeáveis as referências entre pessoas de um mesmo grupo ou recorte cultural. (YUNES, 2009, p.81).

Nos dois contextos em que foram realizadas as rodas de leitura foi possível constatar a riqueza que é a experiência de leitura compartilhada. Observamos a ampliação dos sentidos da crônica “(Re)encontro” a partir das trocas realizadas, questões que não haviam sido pontuadas por alguns participantes, foram trazidas à tona por outros e assim, foram se ampliando os horizontes de interpretação dos leitores.

Pontuações históricas da leitura

Chartier (2003), salienta a grande influência moralista da Igreja Católica na qual se observa a censura eclesial por meio de alternativas como a interdição e o controle religioso no que tange às danças festivas e supersticiosas. Há que se destacar que na Idade Média, a leitura não era algo comum a aqueles que não faziam parte do âmbito da igreja ou dos palácios: a leitura era sinônimo de conhecimento – o que poderia ser perigoso se espalhado à população que não definia as ordens para a sociedade.

Ainda segundo Chartier (1999, p. 79), desde o século XVIII, a história das práticas de leitura equivale à liberdade na leitura. A partir deste momento, leituras feitas em ambientes informais e assistemáticos tornaram-se mais comuns, como por exemplo, em casa, numa praça... A liberdade não aparece apenas nas opções de locais para se ler, mas na maneira de se ler: a leitura silenciosa começa a marcar seu espaço, já que ela é a ferramenta capaz de possibilitar a quem lê, a livre e particular escolha do que se lê – pois a leitura silenciosa é individual e se realizada em locais informais, não há controle de aprendizagem nem de censura.

Aconteceu, neste momento, o remanejamento das bibliotecas, acarretado pela elevação da produção bibliográfica – que sofreu alterações na organização dos temas abordados e na definição de catálogos. No intento de se adaptar às buscas dos leitores, as bibliotecas implementaram as divisões temáticas em sua estrutura, até ampliando o acervo e neste momento, as ações de leitura, gradativamente, foram se adaptando às bibliotecas – para que o público frequentador se sentisse com mais autonomia, liberdade de leitura e automaticamente também aumentasse.

No que diz respeito ao Brasil, de acordo com Lajolo e Zilberman (2009) existe um novo cenário: “periférica e dependente”. Tal visão sobre a prática leitora se dá em razão de o Brasil ter sido conquistado no século XVI, tempo caracterizado pelo mercantilismo, por seu desejo de integrar-se no capitalismo advindo da Revolução Francesa. Sobre a figura do leitor, para Lajolo e Zilberman (2009), o Brasil colônia já apresentava falta de escolas e conseqüentemente, bibliotecas, livrarias e gráficas – o que formou um grupo menor de leitores, já que boa parte da população não era alfabetizada. Desse modo, os raros escritores sentiam-se beneficiados por terem suas obras conhecidas e lidas, e também desanimados por lhes faltar companhia para conversas intelectuais.

No atual cenário, nota-se que alguns aspectos ainda existem na sociedade brasileira, o que é possível ilustrar com um exemplo cotidiano: o alto preço dos livros, o distanciamento entre pessoas que adquirem livros, que leem literatura e quem não têm tanto acesso, que permanece nas leituras (nem sempre realizadas) solicitadas pelos ambientes sistemáticos de ensino. Diante desse contexto, destacamos a relevância de ações leitoras como as que realizamos, pois em um país onde o acesso à leitura ainda é para poucos, o fomento à formação de leitores é pequeno, práticas como a nossa podem ser consideradas como uma ferramenta para minimizar essas desigualdades de acesso à leitura. Ademais, as rodas de leitura são uma oportunidade de que os leitores têm de viver uma experiência de leitura, a qual pode ser transformadora.

RODA DE LEITURA: ANÁLISE RELEXIVA DA RECEPÇÃO TEXTUAL

A atividade proposta aqui, denominada como Roda de Leitura, tem a intenção de refletir sobre a definição de leitura, sobre o ser leitor numa realidade em que diversos posicionamentos são compartilhados por alguns e nem sempre se dá espaço às vozes que querem e precisam falar. Assim, a ação leitora da Roda de Leitura tem por base o compartilhamento das diversas maneiras de se receber o mesmo texto, de como ele pode tocar de maneiras diversas a subjetividade leitora.

Trata-se de um relato de experiência sobre duas Rodas de Leitura distintas, uma em Palmeira das Missões e outra em Uruguaiana – ambos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nas duas situações, pessoas que já têm a ação leitora como parte de suas vidas, foram convidadas a ler o mesmo texto, em Palmeira das Missões, individualmente num primeiro momento, já em Uruguaiana, coletivamente, e num segundo momento, compartilhar com os demais membros do grupo, seus apontamentos. O suporte impresso e digital do texto foi proposital, já que a intenção era ler em diferentes contextos, e conseqüentemente, com diferentes suportes: ambos se complementam. A chave do estudo foi verificar se o texto conseguiu, de alguma maneira, tocar os leitores subjetivamente.

Há que se mencionar que o texto escolhido se trata de uma crônica, cujo título é (Re)Encontro, a qual foi publicada no Jornal Expressão Regional, em Palmeira das Missões, no dia 28 de maio de 2021. Ela apresenta a personagem Victória que vê de maneira diferente a realidade a qual faz parte no período pós-pandemia. É o primeiro

momento em que ela tem contato com outras pessoas depois do isolamento, e não só com outras pessoas, mas com a natureza, a cidade, o sol, a rotina fora de casa.

No que diz respeito à Roda de Leitura realizada em Palmeira das Missões, o dia de sua concretização foi treze de agosto de 2022. A intenção era escolher um local informal – como a Confeitaria D’Maria para um café literário; ou seja, enquanto tomava café, o grupo trocava suas impressões acerca da crônica. Neste encontro, o grupo apresentou seu posicionamento inicial sobre o texto lido, temos como exemplo a fala de um dos participantes, cabe ressaltar que os nomes dos envolvidos nas Rodas de Leitura são fictícios:

Vejo que um dos pontos chave do texto é a esperança. Com a pandemia, que veio de surpresa a todos, era difícil imaginar a extensão da mesma a todas as pessoas. Pra mim, o texto está claro, objetivo, curto - o que proporcionou que cada um olhasse para si. A palavra esperança, num quadro social como o nosso, é uma arma forte para o crescimento pessoal e em grupo. Assim, tal palavra cai no sentido coletivo - por conta da pandemia. O texto levanta e fortalece o pensamento positivo dentro da coletividade. A pandemia, de fato, não terminou: ela segue, com menos intensidade. Esperança de que a pandemia se torne endemia e que possamos conviver com ela como qualquer outra virose. A esperança pode alcançar diversas áreas da vida das pessoas: vida, trabalho, saúde individual e coletiva. (FELDENS, 2022).

Nota-se que a socialização do leitor mencionado vai ao encontro do que Larrosa (2012) menciona sobre a experiência da leitura – ela se torna experiência quando ela tem sentido para quem lê. Na fala de Feldens, pode-se perceber que de fato ele experienciou o que leu. Em sua rotina de vida, ele acompanhou muitos casos de COVID-19, já que é médico-pediatra. Quando menciona que o texto proporcionou um olhar sobre si mesmo, é possível notar que a subjetividade está claramente apresentada em seu discurso; ou seja, a leitura pode alterá-la, o indivíduo já não é o mesmo antes, durante e depois da leitura. Outro posicionamento interessante é o de sua esposa, Ane:

O texto veio ao encontro de um luto sofrido pela perda da mãe (motivo: COVID). Era necessário ter esperança. A crônica envolveu a subjetividade totalmente. O texto pôde envolver a tríade: fé, Deus e esperança. A inocência de Vitória está ligada à esperança que ela carrega. Mas há que se dizer que a protagonista teve uma motivação subjetiva para ir em busca: sair da zona de conforto. Quando a protagonista dá a mão à Esperança, significa que ela não deixa de ter esperança em outros aspectos: a busca continua. Dar a mão remete a um laço afetivo: criar e manter os laços da vida - cria vontade maior

de viver. Renascimento constante, diário. Coletividade, subjetividade, consciência. Ver na simplicidade do mundo a essência da vida. Crer na ciência e naquilo que o homem pode modificar benéficamente no mundo em que vive. (ANE, 2022).

Para Ane, a experiência de leitura foi mais profunda ainda: atingiu sua rotina, reformulou um momento de seu dia – fazer uma caminhada, ter contato com o ar livre na hora em que falava com a mãe – hoje falecida por complicações da COVID-19. Tal situação vem ao encontro do que Larrosa (2012) menciona:

As palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece.” (LARROSA, 2012, p. 21).

A subjetividade de Ane foi tocada pela leitura: a experiência leitora aconteceu de fato. Significa dizer que as palavras da crônica tiveram sentido para ela, foram capazes de criar uma nova realidade sobre aquela que já não existe mais; ou seja, uma adaptação ao novo cotidiano marcado pela ausência materna. As palavras atingiram tanto Feldens quanto Ane em suas reflexões, em suas maneiras de olhar a realidade atual e compará-la com aquela vivida durante a pandemia. Importante mencionar, que todos os leitores do grupo observaram que a presença da Esperança em forma de personagem no final do texto é um aspecto importante, se for relacionado ao nome da protagonista: Victória.

Pra mim, a leitura foi leve, fácil, prática. O nome da protagonista, Vitória, é algo que me chamou a atenção por conta de que ela, representada na figura feminina, protagonismo feminino: mulher que gera a vida. Mesmo para que a vitória aconteça, a esperança precisa envolver a prática de esperar: esperança abstrata, individual e coletiva. Entendeu que na simplicidade, ela conseguiu ter força para enfrentar o problema mundial. Viver o que parecia simples e deixou de o ser por conta do quadro difícil da pandemia. A vida não precisa ser uma busca eterna pela felicidade, ela pode estar em tudo o que nos traz paz, e sempre ao lado da esperança para dias melhores. (CHAVES, 2022).

Na fala de Chaves, notamos que a subjetividade foi tocada também no cotidiano: na simplicidade ver força para enfrentar o problema. Tal ideia pode não ter

acontecido apenas no contexto pandêmico, mas podemos pensar nela como em algo que faz parte diariamente da rotina de muitas pessoas. Importante mencionar que em sua visão, o protagonismo feminino é valorizado – a experiência leitora, a vivência leitora dele reconheceu o valor de tal protagonismo para a vida individual e coletiva. Ao se falar que a vida não precisa ser uma busca eterna pela felicidade, Chaves dá sentido às palavras tanto pelo contexto do próprio texto quanto de sua vivência; ou seja, ele vai ao encontro do que Larrosa (2012) diz, mais uma vez, sobre a experiência:

Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como vemos ou sentimos o que nomeamos. (LARROSA, 2012, p. 21).

No contexto da Roda de Leitura em questão, os sentidos que os leitores atribuíram ao texto foi conforme sua maneira particular de viver o contexto pandêmico. Pôde-se notar que cada um trouxe para si, a partir do texto, o entendimento e o posicionamento que puderam relacionar com seus próprios contextos.

Observa-se que na Roda de Leitura realizada em Palmeira das Missões, todo o grupo aponta a leitura como ferramenta capaz de atingir a subjetividade de quem lê: “Vejo que a leitura atinge positivamente a vida das pessoas, até pela liberdade de escolha das leituras que fazem. Notei que depois da leitura da crônica, fiquei pensando de maneira diferente algumas situações da rotina”. (SIGANSKI, 2022).

Em consonância com as palavras de Siganski, Feldens reafirma a importância que ela teve em sua rotina durante a pandemia – já que é um leitor praticante:

Vejo a leitura sob dois aspectos: Individualmente: na pandemia, a leitura foi uma forte aliada. A leitura, o estudo, podem manter uma instituição em evolução, bem como as pessoas também. A continuidade do crescimento está na leitura. Coletividade: a leitura pode ser positiva na coletividade quando ela promove a troca de ideias. No meu caso, sempre estou com um livro na mão, então, acredito sim que a leitura pode atingir a subjetividade. Já não vivo mais sem ela. (FELDENS, 2022).

Vê-se que tanto para Chaves (2022), a leitura atinge a subjetividade, mas para o processo ser concretizado:

O ser humano precisa compreender a leitura como uma atividade que envolve tempo: ela exercita tanto o cérebro quanto a alma e a subjetividade da pessoa. Ela pode potencializar a compreensão e a capacidade de se relacionar com as pessoas. Mesmo fisicamente parado, durante a leitura, todo o corpo responde à atividade leitora.(CHAVES,2022).

Como observação final, Ane (2022) menciona que:

A meditação, que aparece levemente no texto, é um convite ao olhar para si, ver-se, conectar-se. Uma atitude simples como esta pode fazer muita diferença na vida das pessoas: é uma maneira de ler a si de outra forma, de se (re)conhecer. A importância da fé na cura - individual e coletiva. Todo conhecimento vem de leituras, de teorias, de estudos. (ANE, 2022).

Assim, tem-se que para os leitores participantes da Roda de Leitura de Palmeira das Missões, a leitura pediu um tempo do dia para que ela fosse absorvida, para que ela fosse capaz de tocar subjetivamente. Larrosa (2012), em consonância diz que “requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes...” (2012, p. 24). Sem a pausa para se demorar nos detalhes, para sentir o texto e olhá-lo, a subjetividade provavelmente não seria atingida.

Em relação à Roda de Leitura desenvolvida com o grupo de Uruguaiana, o encontro ocorreu no dia dezesseis de agosto de 2022, no ambiente virtual, através do aplicativo *Google Meet*. Na oportunidade, as participantes leram coletivamente o texto e na sequência, compartilharam suas impressões de leitura. Para iniciar a conversa, a pesquisadora (mediadora de leitura), questionou sobre a primeira impressão em relação à crônica, sendo que as respostas foram todas positivas, como se pode perceber no exemplo a seguir:

Minha primeira impressão foi de identificação, eu me identifiquei com o texto, gostei bastante, mesmo sendo um texto curto, dá para pegar uma mensagem. Acho que esse sentimento de reencontro pós-pandêmico, que não é necessariamente com uma pessoa e sim, com sentimentos, é muito legal de ser abordado. (MOCELLIN, 2022).

Nesse recorte, nota-se a questão da identificação da leitora com o texto, sendo possível relacionar a fala de Mocellin com a concepção de experiência leitora proposta por Larrosa (2012), quando menciona sobre os sentidos que cada leitor dá a partir da leitura de um texto. No caso acima citado, a participante encontrou significados para

os seus sentimentos em relação aos reencontros ocorridos após o período de isolamento vivido na pandemia. Cabe ressaltar, que se trata de uma jovem de dezesseis anos de idade, que ficou afastada da escola por mais de um ano e que ao ler a crônica se viu mobilizada.

A partir do depoimento de Márcia Alves, observa-se que a leitura da crônica tocou seus sentimentos, pois, trouxe à tona lembranças do período da pandemia, especialmente preocupações, que ao lembrar, levaram-na às lágrimas. A participante da Roda de Leitura mencionou como se sentiu nos primeiros tempos de isolamento social, as incertezas, a falta que sentia do contato físico com as pessoas queridas, do abraço. Ao revelar suas emoções, a leitora chegou a desculpar-se e a dizer que era impossível não reviver tudo o que havia sentido. A partir desse relato, é possível identificar a alteração da subjetividade proporcionada pela experiência de leitura da crônica “(Re)encontro”, reafirmando o que menciona Larrosa (2012, p. 21), quando diz que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.

Outro relato interessante é da participante Ana Vasconcellos, ela expõe que acredita ser impossível não se identificar de alguma forma com texto lido. Todavia, também crê que para muitos, assim como para a mesma, a leitura da crônica possa causar certo incômodo, pois mexe com sentimentos e emoções que já estavam, de certa forma, esquecidos. A fala de Ana foi complementada por Alice Moreira, ao dizer que:

Não tem nada no texto que me incomode de um jeito negativo, mas eu acho que de certa forma, tudo aquilo nos faz pensar, refletir, nos incomoda. Na verdade, o incômodo está na situação. O texto em si é leve, agradável de ler, o que me incomoda são as lembranças que ele me traz. (MOREIRA, 2022).

A partir dos relatos das participantes é possível afirmar que a leitura da crônica “(Re)encontro” tocou profundamente as leitoras. Mesmo se tratando de um grupo heterogêneo, formado por jovens e adultas, que já tem um percurso leitor trilhado, todas, de alguma maneira, foram envolvidas pela crônica, cada uma de um jeito. Acreditamos que esse fato tenha relação com a questão de o grupo permitir-se parar para ler e refletir sobre o que foi lido. Nesse sentido, Larrosa (2012) afirma:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque [...] suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza,

abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2012, p. 24).

É possível observar que a roda de leitura permitiu ao grupo dar-se esse tempo e esse espaço para vivenciar uma experiência marcante de leitura, pois possibilitou uma parada nas atividades diárias de cada uma para que um texto literário fosse lido, discutido, sentido. Foi um momento onde cada leitora pôde encontrar-se consigo e com as outras, ouvir, falar e calar quando necessário. Nessa perspectiva, a experiência aconteceu para cada uma e ao mesmo tempo para todas.

Percebeu-se o quanto a experiência leitora desestabilizou as participantes do encontro, pois conforme a discussão ia acontecendo, o grupo aparentava estar se modificando, as expressões faciais foram se alterando, a impressão que se tinha era que as leitoras foram ficando cada vez mais introspectivas, reflexivas, como se pode constatar na fala de Márcia Alves:

Agora enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando nas crianças, quando elas forem ler essa crônica, vão ler com outro sentimento, diferente de nós. Claro que eu e a Ana somos adultas, temos outra visão. A Maria e a Alice, quando forem ler novamente, vão ler de outro jeito. Eu sei que vocês são adolescentes, que de certa forma, perderam um pedaço precioso da adolescência, mas vocês estavam lá, vivendo a pandemia. Mas, para uma criança como a Laurinha, por exemplo, quando for ler daqui alguns anos, ela não vai ler com o mesmo sentimento que nós, que eu, particularmente. A mim, me tocou grandemente, foi algo sobre mim comigo mesma. (ALVES, 2022).

A pesquisadora Eliana Yunes (2009) afirma que o contato do leitor com o texto gera muitas possibilidades, pois “[...] trata-se, no primeiro, de uma espécie de suspensão ou *insight*, em que o leitor descobre algo no texto e, ao mesmo tempo, des-cobre algo em si. Por isso, a leitura das artes mexe com a vida das pessoas” (YUNES, 2009, p. 40). A fala de Márcia Alves, acima citada, vem ao encontro das palavras de Yunes, pois a referida leitora ao ler o texto, leu sobre si mesma.

Consoante à Yunes (2009), o depoimento final de Ana Vasconcellos retrata a relevância da leitura em círculos para o enriquecimento dos sentidos do texto. Ademais, vai ao encontro das ideias de Larrosa (2012), ao refletir sobre os sentidos que as palavras produzem, os mecanismos de subjetivação provenientes delas:

Eu fico pensando na riqueza desse encontro, no quanto ele me proporcionou, também digo, mais uma vez, o quanto é bom participar

do clube de leitura e mais, destaco a potência da crônica que lemos hoje. Confesso que num primeiro momento, pensei que por se tratar de um texto curto, de vocabulário acessível e de fácil entendimento, faríamos uma reflexão rasa. Mas, para minha grata surpresa, a nossa roda de conversa foi muito além do que eu imaginava. E digo mais, esse texto mexeu com assuntos que ainda me fazem sofrer, arrependimentos que vou levar comigo para o resto da vida... não consigo mais falar... vou acabar chorando... obrigada, gurias, por mais um encontro. (VASCONCELLOS, 2022).

Dessa forma, acredita-se que para as participantes da Roda de Leitura de Uruguaiana, o texto literário cumpriu o seu papel, pois através dos relatos das leitoras foi possível perceber a alteração da subjetividade de cada uma. Ademais, observou-se a mobilização e desestabilização causadas após a experiência de leitura da crônica “(Re) encontro”. Nesse liame, voltamos aos estudos de Larrosa (2012), quando associa a experiência leitora à travessia e ao perigo.

Acreditamos que A Roda de Leitura nos proporcionou um momento de travessia, em que nos colocamos em perigo, pois a alteração da nossa subjetividade esteve em risco. E mais, realmente, nenhuma dos participantes dos encontros saiu dele da mesma forma que chegou, cada um foi transformado de alguma forma e em algum aspecto após a leitura da crônica. Para encerrar esse relato de experiência, cabe destacar que em ambos os encontros de leitura, as discussões foram frutíferas e enriquecedoras.

RESULTADOS

Após finalizar a proposta e ponderar sobre as duas Rodas de Leitura, chegamos a algumas conclusões: houve uma participação efetiva dos leitores envolvidos, comprovando que há interesse de jovens e adultos em propostas de leitura diferenciadas. Os grupos de ambas as cidades apreciaram os encontros.

Também concluímos que todos os (as) participantes, apesar de já terem o hábito de ler, foram mobilizados (as) pela leitura do texto literário. Além disso, tiveram a sua subjetividade alterada, pois houve uma identificação com a temática da crônica “(Re) encontro”, cada um (a) de alguma maneira foi tocado(a) pelo texto.

Outra questão observada está relacionada à experiência leitora, constatamos que mesmo realizando-se uma leitura em grupo, utilizando o mesmo texto, a recepção é individual, cada um(a) vive a experiência de acordo com as suas vivências. Ao

mesmo tempo, a roda de leitura possibilita a ampliação dos horizontes interpretativos de quem participa, pois as trocas realizadas enriquecem a elaboração dos sentidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Faz-se necessário, nesta seção, retomar o objetivo deste artigo: verificar em que medida a leitura literária pode ser uma ferramenta que (trans)forma a subjetividade das pessoas. Diante disso, consideramos que foi uma experiência marcante, significativa e transformadora para os(as) participantes, portanto cremos que a Rodas de Leitura é uma ótima estratégia de fomento à leitura e de incentivo à reflexões que levam à transformação da subjetividade leitora.

Ao se realizar as Rodas de Leitura, notou-se a importância das mesmas na rotina das pessoas. Ela é uma atividade potente para a atribuição de sentido, para a compreensão de diferentes pontos de vista, para viver e experienciar a leitura – atingindo a subjetividade. Através das Rodas de Leitura, existe subentendido o convite à busca de novas leituras, de dicas mencionadas pelos participantes, de relação com outros textos, outros contextos, outras vivências.

As Rodas de Leitura são ferramentas eficazes para que a realidade seja vista sob novas maneiras, para que a empatia das pessoas seja ainda mais desenvolvida, além de ser um momento para experienciar leituras individual e coletivamente, compartilhar vivências, encontrar-se consigo e com ou outros.

REFERÊNCIAS

CHARTIER, Roger. **A aventura do livro: do leitor ao navegador**. São Paulo: Unesp, 1999.

_____. **Leituras e leitores na França do Antigo Regime**. Tradução [de] Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 2003. 395 p.

CHARTIER, Roger (Org.). **Práticas de Leitura**. 5. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. **A formação da leitura no Brasil**. 3. ed. São Paulo: Ática, 2009. 374 p.

MANGUEL, Alberto. Os leitores silenciosos. In: _____. **Uma história da leitura**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 57-72.

SOARES, Magda. **Letramento e alfabetização: as muitas facetas**. *Rev. Bras. Educ.*, Rio de Janeiro, n. 25, p. 5-17, 2004. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/89tX3SGw5G4dNWdHRkRxrZk/?lang=pt> (Acesso: 24/08/22)

YUNES, Eliana. **Tecendo um leitor**: uma rede de fios cruzados. 1. ed. Curitiba: Aymar, 2009.